

**ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ В
ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА**

Мингбоева Мохина Тулкинжон кизи

Студент, Национальный педагогический университет

Имени Низами, Узбекистан, г.Ташкент

E-mail: mokhinamingboyeva20@gmail.com

Исламова Гулчехра Ташпулатовна

Научный руководитель,

и/о доц. заведующая кафедры “ Математика и методика преподавания

её в начальном образовании”

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена роли дисциплин психологического цикла в подготовке будущих педагогов к инклюзивному образованию. Отмечается, что инклюзия требует от учителя понимания индивидуальных особенностей детей, гибкости, эмпатии и владения методами психолого-педагогической поддержки. Подчеркивается значимость изучения общей, возрастной, педагогической и коррекционной психологии, а также психолого-педагогической диагностики. Отмечаются проблемы недостаточной практико-ориентированности и отсутствие комплексного подхода в образовательных программах.

ANNOTATSIYA

Maqola kelajakdagi pedagoglarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda psixologik fanlar tsiklining ahamiyatiga bag'ishlangan. Inklyuziv ta'lim o'qituvchidan bolalarning individual xususiyatlarini tushunish, moslashuvchanlik, empatiya va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash usullarini egallashni talab qiladi. Umumiy, yosh davrlari, pedagogik va korreksion psixologiya, shuningdek,

psixologik-pedagogik diagnostika fanlarini o'rganish muhimligi ta'kidlanadi. Ta'lim dasturlarida amaliyot yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani va kompleks yondashuvning yetishmasligi muammolari qayd etiladi.

ANNOTATION

The article focuses on the importance of psychological disciplines in preparing future teachers for inclusive education. Inclusive teaching requires educators to understand children's individual characteristics, be flexible, empathetic, and skilled in providing psychological and pedagogical support. The significance of studying general, developmental, educational, and corrective psychology, as well as psycho-pedagogical diagnostics, is emphasized. The article also highlights existing issues such as insufficient practice-oriented learning and the lack of a comprehensive approach in teacher education programs.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная среда, психологический цикл, профессиональная подготовка, работа с детьми с ОВЗ, педагогическая психология, инклюзия в школе, адаптация учащихся

В последние десятилетия система образования претерпевает значительные изменения, связанные с внедрением инклюзивного подхода — предоставлением равных возможностей обучения для всех детей, независимо от их физических, психических и интеллектуальных особенностей. Это требует подготовки педагогов, способных работать в условиях разнообразия учеников и учитывать их индивидуальные особенности. В этом контексте дисциплины психологического цикла становятся важным компонентом профессиональной подготовки будущих учителей.

Инклюзивное образование основывается на принципах равенства, доступности и уважения к индивидуальным особенностям каждого ребенка. Учитель в такой среде становится не только источником знаний, но и координатором образовательного процесса, адаптирующим его под нужды каждого ученика. Особенности работы включают необходимость учитывать

разнообразии потребностей, проявлять терпимость и гибкость, а также владеть методиками коррекционной работы и поддержки.

Психологический цикл в педагогическом образовании включает в себя изучение общей психологии, возрастной психологии, педагогической психологии, психологии развития, а также коррекционной психологии. Эти дисциплины формируют у студентов не только теоретические знания о развитии и особенностях личности ребенка, но и практические умения работать с детьми, имеющими различные потребности.

Понимание психологических особенностей учащихся позволяет будущему учителю развивать эмпатию и толерантность, что является фундаментом инклюзивного образования. Изучение возрастной и педагогической психологии помогает педагогам адекватно воспринимать поведение детей, прогнозировать их реакцию на учебную нагрузку и организовывать процесс обучения с учётом их психологических и эмоциональных состояний.

Инклюзивное образование предъявляет высокие требования к гибкости и адаптивности педагогов. Учителя должны уметь диагностировать особенности развития каждого ребенка, выявлять возможные трудности и строить индивидуальные образовательные маршруты. Здесь ключевую роль играет изучение коррекционной психологии и психолого-педагогической диагностики.

Коррекционная психология помогает понять, каким образом можно адаптировать учебный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья или с особыми образовательными потребностями. Психолого-педагогическая диагностика позволяет выявить уровни развития, мотивации, эмоционального состояния и адаптации учащихся, что служит основой для разработки индивидуальных подходов в обучении.

Таким образом, дисциплины психологического цикла обеспечивают будущим педагогам необходимый инструментарий для создания комфортной и эффективной образовательной среды, способствующей развитию каждого ребенка.

Теоретические знания, полученные в ходе изучения психологического цикла, должны подкрепляться практическими навыками. Важно, чтобы учебные программы включали тренинги по развитию коммуникативных умений, тренировки в управлении классом с учётом многообразия учеников, а также стажировки и практикумы в инклюзивных образовательных учреждениях.

Практические занятия помогают студентам преодолеть страх перед неизвестным, развить навыки конструктивного взаимодействия с детьми, родителями и коллегами, а также научиться адаптировать образовательные программы под конкретные условия и потребности учеников. Кроме того, практика способствует формированию профессионального самосознания и готовности к постоянному совершенствованию.

Несмотря на очевидную значимость дисциплин психологического цикла в подготовке к инклюзивному обучению, существует ряд проблем. Во-первых, не все образовательные учреждения обладают достаточными ресурсами для организации качественной практической подготовки. Во-вторых, не всегда удается обеспечить высокий уровень теоретической подготовки — нередко учебные программы остаются формальными и недостаточно ориентированными на современные требования инклюзии.

Также вызывает беспокойство отсутствие комплексного подхода: подготовка учителя должна включать не только психологические дисциплины, но и знания в области специальных методик обучения, социальной педагогики и взаимодействия с семьями детей с особыми потребностями.

Перспективы развития подготовки будущих учителей связаны с интеграцией междисциплинарных программ, усилением практико-ориентированного обучения и постоянным повышением квалификации уже работающих педагогов.

Подготовка будущих учителей к работе в инклюзивной среде требует комплексного подхода, в котором дисциплины психологического цикла занимают центральное место. Они формируют у студентов психологическую готовность, понимание индивидуальных особенностей детей и навыки эффективного взаимодействия в разнообразном учебном коллективе. Усиление практической подготовки и комплексный подход к образованию педагогов станут залогом успешного внедрения инклюзивных практик и создания условий для равного и качественного образования для всех учащихся.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. *Психология развития человека*. — М.: Смысл, 2005.
2. Данилов А.А., Тихомирова Л.Ф. *Педагогическая психология*. — М.: Академия, 2020.
3. Зеер Э.Ф., Сыромятникова И.С. *Психология профессионального образования*. — М.: Юрайт, 2021.
4. Исаев Е.И., Мищенко А.И. *Возрастная и педагогическая психология*. — М.: Владос, 2019.
5. Малофеев Н.Н. *Инклюзивное образование: проблемы и перспективы*. — М.: Просвещение, 2018.